

ARQUITETURA PÚBLICA MODERNA NO SERTÃO: CASO DA TELPA SOUSA

SILVA, RANI (1)

UFERSA

rani.silva@alunos.ufersa.edu.br

MEDEIROS, GABRIEL (2)

UFERSA

gabriel.leopoldino@ufersa.edu.br

RESUMO.

Este trabalho investiga e documenta o edifício que sediou a antiga TELPA (Telecomunicações da Paraíba S.A.), construído entre 1973 e 1976 na cidade de Sousa, sertão paraibano, atualmente sob gestão da Oi (Oi S.A.). Inserido nas estratégias estatais de interiorização da infraestrutura de comunicação no Nordeste durante o século XX, o edifício constituiu um marco simbólico e funcional na paisagem urbana, reafirmando o papel do Estado como agente da modernização regional. Sua localização central e sua função institucional conferiram-lhe visibilidade e importância, consolidando-o como referência urbana e articulando dimensões práticas e representativas da presença estatal na formação de um centro urbano mais conectado aos fluxos regionais e tecnológicos da época.

O estudo identifica o edifício como exemplar da arquitetura modernista, marcado pela racionalidade construtiva e pelo funcionalismo característicos das edificações públicas da segunda metade do século XX no Brasil. Essas tipologias expressavam não apenas uma estética arquitetônica, mas também uma ideologia técnica e social associada aos valores de progresso, eficiência e universalização dos serviços. A investigação busca elucidar as condições de projeto e construção, contribuindo para compreender a difusão da arquitetura moderna institucional em cidades médias do interior nordestino.

A metodologia envolve levantamento iconográfico e documental, análise morfológica, observações in loco e avaliação da inserção urbana, juntamente com a contextualização histórica da atuação da TELPA em Sousa e da disseminação do modernismo em suas unidades operacionais. Inclui também a consulta a fontes secundárias, como planos urbanos, registros administrativos e mapas históricos, além do cruzamento com depoimentos de moradores e ex-funcionários, articulando dados técnicos e memórias locais.

A leitura arquitetônica revela soluções alinhadas ao vocabulário modernista, como simplicidade volumétrica, modulação das aberturas, elementos de sombreamento e uso do concreto aparente. O trabalho contextualiza o papel da edificação no processo de modernização urbana de Sousa e identifica os valores arquitetônicos.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, EDIFÍCIO PÚBLICO, TELPA, SERTÃO PARAIBANO, PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO.

1. INTRODUÇÃO

A criação da TELPA (Telecomunicações da Paraíba S.A.), em 1962, integrou a política nacional de telecomunicações conduzida pelo Estado brasileiro a partir do Código Brasileiro de Telecomunicações e, posteriormente, com a constituição do Sistema Telebrás em 1972, que buscava organizar e interiorizar a infraestrutura de comunicações em todo o território nacional (Fundação Getúlio Vargas [FGV CPDOC], 2025; Szapiro e Cassiolato, 2013). Inserida nesse contexto, a cidade de Sousa, localizada no Alto Sertão paraibano, consolidou-se como cidade média de relevância regional, articulando fluxos de serviços, comércio e instituições que a projetaram como polo urbano do interior nordestino (Dantas e Clementino, 2014; Souza, 2021).

A implantação da sede da TELPA em Sousa, entre 1973 e 1976, representou a chegada da infraestrutura de telecomunicações ao sertão, materializando a presença estatal por meio da arquitetura modernista, associada a ideais de progresso, racionalidade construtiva e modernização urbana. Parte-se da hipótese de que o edifício constitui um marco representativo da interiorização da arquitetura moderna no Nordeste, atuando como símbolo do desenvolvimento regional e testemunho das políticas públicas de modernização promovidas pelo Estado brasileiro.

O objetivo deste artigo é analisar a antiga sede da TELPA em Sousa como patrimônio modernista e elemento estruturador da modernização urbana local, buscando identificar suas características arquitetônicas e morfológicas, contextualizar sua implantação no processo de interiorização das telecomunicações e discutir seu papel urbano e patrimonial. A metodologia combina levantamento documental e iconográfico, análise morfológica da edificação e observações *in loco*, articulando dados técnicos e históricos para situar o edifício no panorama da arquitetura modernista nordestina.

2. REFERENCIAL TEÓRICO.

A difusão da arquitetura moderna no Brasil consolidou-se a partir da década de 1940, quando o reconhecimento internacional da produção nacional ganhou força com a exposição *Brazil Builds*, no Museu de Arte Moderna de Nova York (1943), e, posteriormente, com a construção de Brasília (1960), que simbolizou a confiança no ideário moderno e impulsionou a propagação de seus valores (Segawa, 2002; Lara, 2005). Nas décadas de 1960 e 1970, essa produção expandiu-se em escala nacional, estimulada pela criação de cursos de arquitetura em diferentes regiões e pelo deslocamento de profissionais formados em centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, além da circulação de revistas especializadas que difundiam modelos formais e construtivos (Anelli, 2000; Pereira, 2008).

No Nordeste, a renovação do ensino em Recife, a atuação de Acácio Gil Borsoi e a circulação de arquitetos favoreceram a assimilação do modernismo como linguagem de progresso e modernização (Segawa, 2002). Em João Pessoa, mesmo diante da inexistência de curso de arquitetura até 1974 e do número reduzido de profissionais, ocorreu uma expressiva difusão da arquitetura moderna entre 1956 e 1974, marcada por obras

residenciais, edifícios institucionais e intervenções urbanísticas que incorporaram pilotis, *brise-soleil* e coberturas planas, conciliando simplicidade formal e economia construtiva (Pereira, 2008).

Paralelamente, a interiorização das políticas estatais no Brasil, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, foi decisiva para a reconfiguração territorial e urbana. A expansão de rodovias, a eletrificação e a implantação de sistemas de telecomunicações no Nordeste impulsionaram o surgimento de novas centralidades urbanas, deslocando atividades econômicas para o interior e reduzindo a histórica dependência dos grandes centros litorâneos. Essa dinâmica resultou na consolidação de cidades médias como polos regionais, articuladas a redes de transporte e energia que possibilitaram maior integração territorial e social (Bezerra, 2020).

No campo das telecomunicações, a ação estatal foi determinante para superar a fragmentação do setor, até então dominado por empresas estrangeiras e concentrado no eixo Rio–São Paulo. A criação do Código Brasileiro de Telecomunicações (1962), da Embratel (1965) e da Telebrás (1972) permitiu unificar a rede nacional e expandir os serviços para regiões interioranas, fortalecendo o processo de modernização e integração do território (Szapiro e Cassiolato, 2013; Teixeira; Toyoshima, 2003). Embora a década de 1990 tenha marcado a privatização, a infraestrutura consolidada manteve-se como base para a universalização do acesso, confirmando a importância histórica da política estatal de interiorização.

Nesse cenário, a difusão da arquitetura moderna em cidades médias nordestinas deve ser compreendida como parte de um processo mais amplo de modernização regional. Entre as décadas de 1960 e 1970, municípios como Juazeiro do Norte vivenciaram intensa expansão urbana, com abertura de novas vias e formação de centralidades além dos núcleos históricos. Os edifícios modernistas, implantados em pontos estratégicos, reforçavam a ideia de progresso e dialogavam com as dinâmicas econômicas e sociais em curso (Ribeiro; Donegan; Vidal, 2022). Além do papel funcional, tais edificações possuíam forte carga simbólica, transmitindo a imagem de modernidade e atuando como instrumentos de legitimação política das elites regionais, evidenciando a relação entre estética arquitetônica e discursos de poder (Gomes, 2017).

Entretanto, apesar de seu valor histórico e arquitetônico, boa parte do patrimônio modernista em cidades médias nordestinas encontra-se ameaçada, o que evidencia a urgência de estratégias de valorização e proteção capazes de reconhecer o modernismo não apenas como expressão de uma estética nacional, mas também como parte constitutiva da memória urbana e cultural do Nordeste (Ribeiro; Donegan; Vidal, 2022; Gomes, 2017).

3. RESULTADOS.

A relevância do edifício da antiga sede da TELPA na paisagem urbana de Sousa pode ser observada em atos normativos municipais que atestam sua importância simbólica. A Lei nº 1.234/1989 denominou o edifício sede da TELPA como “Ministro João Agripino Filho”, vinculando-o a uma figura política de destaque na Paraíba, o que reforça sua centralidade institucional na cidade. Mais recentemente, a Lei nº 3.003/2022 atribuiu ao canteiro central localizado na Rua Getúlio Vargas (entre o prédio da antiga TELPA e o Supermercado Eunice)

a denominação de “Margarida dos Santos Bezerra”, registrando formalmente o espaço urbano adjacente ao edifício. Essas legislações demonstram que a presença da antiga sede da TELPA ultrapassa seu papel funcional original, projetando-se como referência simbólica e elemento estruturador da memória urbana.

Assim como em Sousa, outras cidades médias da Paraíba e da região receberam sedes semelhantes. As sedes da TELPA em Sousa e em Patos revelam uma prática institucional recorrente de adoção de protótipos arquitetônicos padronizados, característica comum entre empresas de telecomunicações vinculadas ao sistema Telebrás. Esses edifícios, geralmente concebidos com três pavimentos, volumetrias sólidas e linguagem modernista marcada pelo concreto armado, definem sua identidade arquitetônica pela racionalidade construtiva e simplicidade formal (Gomes et al. 2025).

Figura 01: TELPA-Patos. © Créditos: Chico figueiredo, 2017.

Em Sousa, a sede de 1975 destacou-se como marco de modernização urbana, refletindo a importância simbólica da presença estatal no sertão paraibano (Maior, 2013). Essa padronização contribuiu não apenas para a racionalização do processo construtivo, mas também para a consolidação de uma imagem homogênea de modernidade estatal no interior do Nordeste, atrelando a arquitetura modernista aos ideais de progresso, eficiência e integração regional promovidos pelo Estado brasileiro durante as décadas de 1970 e 1980.

Sua inserção em um dos principais eixos comerciais e institucionais da cidade garante visibilidade e centralidade, consolidando-o como referência espacial. O acesso principal ao edifício ocorre pela Rua Coronel José Vicente, reforçando sua integração com o fluxo cotidiano do centro urbano, enquanto a Rua Quintino Bocaiúva abriga o acesso técnico à antena, evidenciando a funcionalidade e o caráter operacional da edificação. Essa organização espacial dialoga com os princípios modernistas de racionalidade e clareza no uso, ao mesmo tempo em que reafirma a presença estatal no coração da cidade.

Figura 02: Mapa de localização, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O edifício da antiga TELPA em Sousa apresenta volumetria robusta, típica da arquitetura modernista das décadas de 1960 e 1970. A fachada frontal, marcada por planos horizontais e linhas retas, evidencia o uso de concreto aparente e painéis lisos, contrastando com faixas pintadas em tons terrosos que reforçam a horizontalidade do conjunto. Vãos envidraçados amplos distribuem-se na porção superior, permitindo iluminação natural, enquanto a base é mais fechada, apoiada sobre embasamento em pedra aparente. Elementos técnicos, como antenas e estruturas metálicas no coroamento, indicam seu uso ligado às telecomunicações, conferindo caráter funcional ao edifício, hoje parcialmente descaracterizado pelo desgaste do revestimento e por intervenções posteriores.

Figura 03: Fotos externas, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

As esquadrias do edifício refletem uma adaptação ao clima semiárido do sertão. Distribuídas predominantemente na fachada principal, onde recebem a proteção de brises verticais, favorecem a iluminação e ventilação naturais, ao mesmo tempo em que reduzem a incidência solar direta, contribuindo para o conforto térmico interno. Nas fachadas laterais, observa-se menor quantidade de aberturas, solução justificada pela presença de salas técnicas e de equipamentos que demandam controle térmico e segurança, inviabilizando janelas amplas. Atrás dos brises localizam-se esquadrias metálicas envidraçadas, semelhantes às mostradas na segunda imagem, garantindo iluminação difusa e ventilação controlada, sem comprometer a proteção solar e a privacidade exigida pelo antigo uso da edificação.

Figura 04: Fotos das esquadrias, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O subsolo abriga o porão de cabos e uma cisterna de 28,40 m², funcionando como núcleo técnico essencial para o edifício. Dali partiam os sistemas de cabeamento que alimentavam o distribuidor geral localizado nos pavimentos superiores, permitindo a organização e a manutenção das redes de telecomunicações. O acesso se dá por uma escada enclausurada e curva, que integra este nível aos fluxos verticais do prédio. (remoção de repetição e reorganização da oração para clareza). O ambiente foi projetado para suportar a infraestrutura de fios e dutos, garantindo isolamento e segurança, e servia como ponto de partida para os sistemas de climatização central e para o cabeamento estruturado, adaptados às funções telefônicas.

Figura 05: Planta-baixa, Subsolo, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O térreo concentra funções operacionais e áreas de suporte, incluindo carga e descarga, banheiros, área de distribuição geral e cabines telefônicas com acesso direto à rua. Os fluxos horizontais organizam-se de forma clara, partindo do hall de escada para as áreas técnicas e administrativas. A disposição das portas e circulações favorecia o acesso rápido entre setores, característica fundamental para as atividades de telecomunicações.

Figura 06: Planta-baixa, térreo, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O primeiro pavimento apresenta-se como um nível de apoio, com acesso restrito aos ambientes de serviço, como copa, refeitório, vestiário e recepção. Embora o desenho indique áreas técnicas, como sala de transmissão e área de comutação, essas dependências não são acessíveis diretamente por este pavimento, pois aproveitam o pé-direito duplo que conecta o térreo ao segundo andar. Assim, o Pavimento 01 funciona mais como corredor de serviço para atividades administrativas e de convivência, sem circulação direta para as áreas operacionais.

Figura 07: Planta-baixa, Pavimento 01, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O segundo pavimento repete, de maneira alinhada, os ambientes de apoio presentes no nível inferior (copa, refeitório, vestiário e recepção), mas diferencia-se por concentrar os acessos aos setores técnicos. É neste pavimento que a escada interna desce até a área de comutação, instalada em um espaço que ocupa o pé-direito duplo entre o primeiro e o segundo pavimentos. Esse arranjo espacial permitia que equipamentos de grande porte, cabeamentos de rede e sistemas de climatização fossem distribuídos verticalmente, otimizando a organização funcional do edifício e garantindo manutenção facilitada, sem interferir nos fluxos principais de usuários.

Figura 08: Planta-baixa, Pavimento 03, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O terceiro pavimento concentra áreas administrativas e salas de transmissão, mantendo ligação funcional com os níveis inferiores por meio do pé-direito duplo existente nos espaços de convivência do Pavimento 02. As salas de transmissão destacam-se pela altura elevada, necessária para acomodar equipamentos volumosos e garantir boa dissipação de calor, reafirmando o caráter técnico-operacional do andar. As varandas, novamente presentes, confirmam o caráter operacional do edifício, projetado para possibilitar o içamento de aparelhos pesados diretamente até os ambientes de trabalho, reduzindo o impacto no fluxo interno.

Figura 09: Planta-baixa, Pavimento 04, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025

O último nível, destinado à manutenção e à projeção da caixa d'água, funciona como ponto terminal dos fluxos verticais. A área de manutenção conecta-se às escadas e ao telhado, viabilizando inspeções dos sistemas superiores — como antenas e reservatórios. Esse pavimento evidencia a racionalidade do projeto, ao centralizar acessos para operações técnicas e garantir suporte às instalações de climatização e telecomunicações que percorriam o edifício desde o porão de cabos até o topo.

Figura 10: Planta-baixa, Pavimento 04, TELPA-Sousa. © Créditos: Autores, 2025.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A análise do edifício da antiga sede da TELPA em Sousa evidencia que sua concepção arquitetônica traduz de forma exemplar os princípios do modernismo, aliando racionalidade construtiva, simplicidade volumétrica e adequação climática. A organização funcional e a clareza formal reforçam sua origem institucional e seu vínculo com as políticas estatais de interiorização das telecomunicações, configurando-o como símbolo da modernização urbana do sertão paraibano. Além de seu valor histórico e técnico, o edifício adquire relevância patrimonial, representando a difusão do modernismo no interior e a consolidação de uma identidade arquitetônica regional. Sua conservação é fundamental para preservar a memória material e simbólica dessa fase da arquitetura pública, incentivando ações de reuso e reconhecimento cultural em contextos nordestinos contemporâneos.

5. REFERÊNCIAS.

- Anelli, Renato. 2000. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Perspectiva.
- Araújo Filho, José Liberal de, e Ana Rita Afonso. 2025. "Modernidade no Sertão Paraibano." In *Arquitetura da Paraíba: DOCOMOMO Brasil*. João Pessoa: DOCOMOMO Brasil.
- Bezerra, José. 2020. "Políticas estatais e reconfiguração territorial no Nordeste brasileiro." *Revista Nordestina de Estudos Urbanos e Regionais* 12 (1): 45–62.

- Dantas, Eustógio Wanderley Correia, e Maria Lúcia Clementino. 2014. "Cidades médias no Nordeste brasileiro: dinâmica urbana e regional." *Revista Geonordeste* 25 (2): 5–26.
- Fundação Getúlio Vargas (FGV CPDOC). 2025. "Telebrás." In *Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
- Gomes, André Luís de Souza, Francisco Tavares Bezerra Pereira, e Thiago Afonso. 2025. *Documentos da Arquitetura Moderna na Paraíba*. João Pessoa: Grupo Arquitetura e Lugar.
- Gomes, Marco Aurélio. 2017. *Arquitetura, modernidade e poder: práticas modernistas em cidades do interior nordestino*. Salvador: EDUFBA.
- Lara, Fernando Luiz. 2005. *Modernism and Beyond: Contemporary Architecture in Brazil*. Austin: University of Texas Press.
- Maior, Gilson Souto. 2013. "Saudades da TELPA." Blog pessoal. Acessado em 30 de outubro de 2025. <https://gilsonsoutomaior.blogspot.com/2013/05/saudades-da-telpe.html>
- Oliveira, Luciano das Neves. 2018. "Meio século de arquitetura modernista no interior do Nordeste." *Revista Projeto História* 61 (2): 75–95.
- Pereira, Francisco Tavares Bezerra. 2008. *Arquitetura moderna na Paraíba: 1956–1974*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia.
- Porto, Manfredo Antônio Viana. 2012. *O patrimônio moderno no sertão da Paraíba*. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Pernambuco.
- Ribeiro, Hévila Rafaela C., Lucy Donegan, e Wylna C. L. Vidal. 2022. "Onde está o edifício moderno e para onde foi a cidade? Arquitetura moderna e centralidades em Juazeiro do Norte – Ceará, Brasil." *Cadernos do Proarq* 38: 205–224.
- Segawa, Hugo. 2002. *Arquiteturas no Brasil: 1900–1990*. São Paulo: EDUSP.
- Souza, Cícero Harisson dos Santos. 2021. *Cidades médias no sertão paraibano: dinâmicas urbanas e regionais*. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- Szapiro, Marina, e José Eduardo Cassiolato. 2013. "The Telecommunications System of Innovation in Brazil: Development and Recent Challenges." *RedeSist / Globelics*.
- Teixeira, Francisco, e Osvaldo Toyoshima. 2003. "O setor de telecomunicações no Brasil: reestruturação e perspectivas." *Revista de Economia Contemporânea* 7 (2): 303–332.